

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

MU UNIVERSITY

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 135 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abduvaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Норбоев Одил Абраевич	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, Turkmanov A'zam Saydullaevich	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralari boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N. Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

O'zbekistonda internet do'konlari: rivojlanish muammolari va imkoniyatlari.....	111
Abdullayev Niyozmatjon Ahmedjon o'g'li, Po'latov Baxtiyor Alimovich	
Buyumlar interneti raqamli texnologiyasini biznesda qo'llashning samaradorligi.....	114
Abdujabborov Abdushukur Anvar o'g'li, Haydarov Shahriyor Shirinboy o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Marketingda sun'iy intellektdan foydalanish.....	121
Adiljonov Boburmirzo Farxodjon o'g'li, Tursunaliyev Qahhorjon Abdurasul o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Customer Segmentation Analysis Using K-Means Clustering (Machine Learning Algorithm in case of tackling sales issues in the field of economy).....	125
Rukhsora Mardieva	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	131
Sa'dullayev Eldor, Nurmatov Boburjon, Xalikov Suyun Ravshanovich	

KRIPTOVALYUTALAR VA RAQAMLI AKTIVLAR USHUNCHASI. RAQAMLI IQTISODIYOTDA RAQAMLI AKTIVLAR QANDAY ISHLAYDI?

Toshtemirova Sitora Nurulla qizi,
Abdukarimova Munira Jahongir qizi

Millat umidi universiteti,
Xalqaro biznes boshqaruvi yo'nalishi talabalari

Ilmiy rahbar:
D.N. Ishmanova i.f.f.d.

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli aktivlarning fuqarolik huquqi obyekt sifatidagi tushunchasi va raqamli aktivlarning turlari ko'rib chiqiladi. Fuqarolik muomalasida hozirgi kunda odatiy moddiy narsalar bilan bir qatorda raqamli, ya'ni tuzilishi virtual bo'lgan kriptoaktivlar paydo bo'ldi va bundan fuqarolik muomalasida keng foydalanilmoqda. Bular kriptovalyutalar, tokenlar, ijtimoiy media hisoblari va boshqa raqamli obyektlar ko'rinishida hayotimizga kirib keldi. Raqamli aktivlarning keng tarqalishi va ularning iqtisodiyotdagi o'rni tobora oshib borayotgan bir paytda, ushbu maqola raqamli aktivlarni to'g'ri tushunish va ular bilan bog'liq huquqiy masalalarni samarali hal etishda yordam beruvchi asosiy ma'lumotlarni taqdim etadi. Raqamli aktivlarni yanada chuqurroq o'rganish va tushunish, ularning qonuniy asoslarini ishlab chiqish va tartibga solish, shuningdek, raqamli aktivlar bilan bog'liq turli xil iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni hal qilishda muhim qadam bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kriptovalyutalar, raqamli aktivlar, blokcheyn, bitcoin, token, virtual valyuta, onlayn akkaunt.

Abstract: This article examines the concept of digital assets as objects of civil law and the types of digital assets. Today, in civil circulation, along with the usual material things, digital, i.e., crypto-assets with a virtual structure, have appeared, and these are widely used in civil transactions. These have entered our lives in the form of cryptocurrencies, tokens, social media accounts, and other digital objects. With the proliferation of digital assets and their growing role in the economy, this article provides key information to help understand digital assets and address legal issues related to them effectively. A more in-depth study and understanding of digital assets, the development and regulation of their legal framework, as well as solving various economic and social problems related to digital assets, represent an important step forward.

Key words: cryptocurrencies, digital assets, blockchain, bitcoin, token, virtual currency, online account.

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие цифровых активов как объекта гражданского права и виды цифровых активов. В наше время, наряду с обычными материальными вещами, появились цифровые криптоактивы, которые носят виртуальный характер и широко используются в гражданском обороте. Они вошли в нашу жизнь в виде криптовалют, токенов, аккаунтов в социальных сетях и других цифровых объектов. В связи с широким распространением цифровых активов и их ролью в экономике, в данной статье представлена ключевая информация, которая помогает в правильном понимании цифровых активов и эффективном решении юридических вопросов, связанных с ними. Это важный шаг в более глубоком изучении и понимании цифровых активов, развитии и регулировании их правовых рамок, а также в решении различных экономических и социальных проблем, связанных с цифровыми активами.

Ключевые слова: криптовалюты, цифровые активы, блокчейн, биткоин, токен, виртуальная валюта, онлайн-аккаунт.

KIRISH

Raqamli aktiv — real moliyaviy qiymatga ega bo'lgan va yagona identifikator ko'rinishida taqsimlangan reyestrda aylanadigan, fuqarolik muomalasining faqat raqamli shaklda mavjud bo'lgan virtual obyekt. Huquqiy tabiatiga ko'ra, raqamli aktiv axborot resurslari bilan bog'liq, chunki raqamli shaklda taqdim etilgan fuqarolik muomalasi obyekt axborot resursining quyidagi asosiy xususiyatlariga ega: ma'lum parametrlar va toifalar bo'yicha tuzilgan; raqamli tashuvchida yozilgan; saqlanishi, o'tkazilishi, almashtirilishi, ishlatilishi mumkin.

Kelajakda raqamli aktivlar yanada rivojlanishi va yangi turdagi iqtisodiyotning asosiy qismlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Ular bilan bog'liq huquqiy va texnik masalalar yechimi, shuningdek, ularning qo'llanilish sohasining kengayishi iqtisodiyotning turli sektorlarida yangi imkoniyatlar yaratadi.

Shuningdek, raqamli aktivlar naqd pulsiz mablag'larga shubhasiz o'xshashliklarga ega: raqamli aktivlar bir shaxsdan boshqasiga o'tkazilishi mumkin va kriptoaktivlar nomoddiy mulk bo'lib, ular vaqt o'tishi bilan o'z xususiyatlarini yo'qotmaydi. Hozirda turli raqamli aktivlar muomalada o'ziga xos tarzda ifodalanadi (ularning nomlari, logotiplari, o'z dasturiy ta'minoti mavjud).¹ Binobarin, raqamli aktivlar rasmiy ravishda va iqtisodiy ma'noda to'lov vositasiga tenglashtirilishi mumkin va bundan tashqari, nomoddiy shakli tufayli naqd bo'lmagan mablag'larga juda o'xshashdir.

Kriptoaktivlar uchun beshta umumiy xususiyat mavjud: nomoddiylik; kriptografik autentifikatsiya; taqsimlangan tranzaksiya kitobidan foydalanish; markazlashmaganlik; konsensus orqali boshqarish.²

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3-iyuldagi 3832-sonli "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga ko'ra, "kriptografik usullardan foydalangan holda yaratilgan va taqsimlangan reyestrda qayd etilgan raqamli birliklar ko'rinishidagi raqamli moliyaviy aktivlar" sifatida kriptoaktivlar huquqiy jihatdan tan olingan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligi O'zbekistonda kriptoaktivlarni tartibga soluvchi organ sifatida tashkil etilgan. Ushbu agentlik O'zbekistondagi kriptoaktivlarning huquqiy holatini yanada aniqlashtiruvchi qator me'yoriy hujjatlarni qabul qildi. Xususan, kriptobirjalarga qo'yiladigan talablarni belgilovchi qoidalar ishlab chiqildi.

O'zbekistonda kriptobirja faoliyatini amalga oshirish uchun litsenziya olish tartibi belgilandi va 2023-yil 1-yanvardan boshlab faqat litsenziyaga ega kriptovalyuta firmalariga O'zbekiston fuqarolariga kriptovalyuta savdosi xizmatlarini ko'rsatishga ruxsat berildi.

Ammo, hozirda kriptoaktivlar O'zbekistonda to'liq qonuniy tartibga solinmagani bois to'lov vositasi sifatida tan olinmaydi va ular soliq yoki davlat qarzlarini to'lash uchun ishlatilmaydi. Shunga qaramay, kriptoaktivlar tovar va xizmatlarni sotib olishda ishlatilishi, shuningdek, foyda olish maqsadida birjalarda sotilishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada kriptovalyutalar va raqamli aktivlar tushunchasini o'rganish hamda ularning raqamli iqtisodiyotdagi ishlash mexanizmlarini aniqlash uchun ilmiy va amaliy tadqiqot metodlari qo'llanildi. Tadqiqotda nazariy tahlil metodi yordamida kriptovalyutalar, raqamli aktivlar va raqamli iqtisodiyotga oid ilmiy adabiyotlar, xalqaro tajriba va me'yoriy hujjatlar o'rganildi. Taqqoslash metodi asosida turli davlatlar va kompaniyalar tajribasi tahlil qilinib, raqamli aktivlarning iqtisodiyotda ishlash xususiyatlari o'zaro solishtirildi. Shuningdek, statistik tahlil orqali raqamli aktivlar bozorining hajmi, tranzaksiyalar hajmi va o'sish dinamikasi kabi miqdoriy ko'rsatkichlar asosida iqtisodiy jarayonlar tahlil qilindi. Amaliy tadqiqot metodi yordamida esa kriptovalyutalar va raqamli aktivlarning blokcheyn texnologiyasi asosidagi ishlash mexanizmlari va qo'llanilish sohasi o'rganildi. Tadqiqot davomida olingan natijalar raqamli aktivlarning iqtisodiyotga integratsiyasi samaradorligini oshirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqishga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

raqamli aktivlarni tartibga solish uchun fuqarolik qonunchiligidan foydalanish, hatto kelgusidagi islohotlarni hisobga olgan holda, hali ham tarqoq bo'lib qolmoqda. Yaqin kelajakda blokcheyn texnologiyasining jadal rivojlanishi va integratsiyasini hisobga olgan holda, uning asosida raqamli moliyaviy aktivlarni yaratish, joriy etish va ulardan foydalanish amaliyotini amalga oshirishda raqamli moliyaviy aktivlarning bajarishi mumkin bo'lgan barcha funksiyalarni hisobga olish imkoniyatlari kengayishi kutilmoqda. Bugungi kunda raqamli aktivlar juda xilma-xil. Ular o'z ichiga quyidagilarni oladi: kriptovalyutalar (masalan, Bitcoin, Ethereum va boshqalar) – raqamli pul birliklari bo'lib, ular shifrlash texnologiyalari orqali xavfsizlik va shaffoflikni ta'minlaydi; aksiyalar, obligatsiyalar va korporativ ulushlar – raqamli shaklda mavjud bo'lib, investitsiyalarni jalb qilish va moliya bozorlarini yanada moslashuvchan qilishga xizmat qiladi; tokenlar – loyihalarni moliyalashtirish uchun yuridik shaxslar yoki tadbirkorlar tomonidan emissiya qilingan raqamli aktivlardir; intellektual mulk obyektlari – musiqa, san'at asarlari, kitoblar kabi ijodiy mahsulotlarning mualliflik huquqlari samarali boshqarilishi va foydalanilishi

1 Лоренс Д. В. Сифровые права в сфере недвижимости: юридическая природа и способы защиты // Российская юстиция. 2020. N 2. S. 30–34.

2 Harvey D. J. Digital Property Revisited // Available at SSRN 3585485. – 2020.

mumkin; fotosuratlar – sifatli raqamli fotosuratlar turli maqsadlarda, jumladan reklama va marketingda keng qo'llaniladi; elektron sug'urta polisleri – sug'urta xizmatlarini raqamli shaklda taqdim etib, operatsion samaradorlikni oshiradi; smart-kontraktlar – axborot qiymatiga ega bo'lgan mustaqil huquqiy obyektlar bo'lib, shartnomalar avtomatlashtirilgan tarzda bajariladi; shaxsiy ma'lumotlar – raqamli aktiv sifatida boshqarilishi va himoyalaniishi muhimdir; bonus ballari – bonus dasturlari raqamli aktivlari mijozlarni jalb qilish va saqlab qolishga xizmat qiladi. Kriptovalyuta virtual valyutaning bir turi bo'lib, uning hisob-kitoblari markazlashtirilmagan to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Bugungi kunda kriptovalyuta hech bir bank yoki nazorat organi tomonidan tartibga solinmaydi va markaziy emitentga ega emas. Foydalanuvchilar o'zlari kod yaratib, kompyuterlarning hisoblash quvvatidan foydalanib resurslarni chiqaradi. Kriptovalyutani mustaqil ravishda olish yoki maxsus elektron savdo maydonchalarida sotib olish mumkin.³ Kriptovalyutalar qalbakilashtirish va takrorlashdan himoyalangan bo'lib, ularning miqdori qat'iy cheklangan. Masalan, Bitcoin (BTC) maksimal miqdori 21 million coin etib belgilangan bo'lib, undan ortiq BTC mavjud bo'lmaydi.

Fuqarolik muomalasidagi kriptovalyutalardan (virtual valyutalar) foydalanish imkoniyati blokcheyn texnologiyasini yaratish va tarqatish tufayli yuzaga keldi. Blokcheyn — bu ma'lum bir aktivga nisbatan amalga oshiriladigan barcha tasdiqlangan operatsiyalarning markazlashtirilmagan ma'lumotlar bazasi bo'lib, uning ishlashi kriptografik algoritmlarga asoslangan. Ushbu texnologiyaning afzalliklari tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish, axborotni qayta ishlashni tezlashtirish, moliyaviy xizmatlar bozorini rivojlantirish va iste'molchilarning imkoniyatlarini kengaytirishni o'z ichiga oladi. Shuni ta'kidlash kerakki, kriptovalyutalar jamiyat uchun aniq xavflarni ham o'z ichiga oladi.

Tranzaksiyalarning anonimligi jinoyatchilarga muomalada cheklangan yoki muomaladan chiqarib tashlangan obyektlar, masalan, qurollar, giyohvand moddalar bilan operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. Yaponiyada kriptovalyuta nafaqat elektron shakldagi mulk, balki to'lov vositasi ham bo'lib, ushbu mamlakatda jozibador investitsiya muhitini yaratish imkoniyatini taqdim etadi.⁴

Tokenlar-raqamli aktivning bir turi sifatida huquqiy ta'limotda qaraladi va quyidagi belgilar bilan tavsiflanadi: fuqarolik huquqlari obyekti ustidan bo'lgan huquqni sertifikatlash va blokcheyn yoki boshqa tarqatilgan axborot tizimida mavjudlik. O'z mohiyatiga ko'ra, token mulkiy huquqlarni qayd etishning raqamli usulidir.⁵ Tokenlar bajaradigan funksiyalariga qarab bir nechta guruhlariga bo'linadi: dasturiy tokenlar, to'lov tokenlari, kredit tokenlari, investitsion tokenlar va boshqa obyektlarga bo'lgan huquqlarni mustahkamlovchi tokenlar. Dasturiy tokenlar faqat kompyuter tizimi ichida harakat qilish huquqini beruvchi virtual birliklar bo'lib, ular dasturiy mahsulotlarni yaratish, ularni o'zgartirish yoki tizimdan foydalanish huquqini taqdim etadi. To'lov tokenlari tovarlar, ishlar va xizmatlar uchun to'lov vositasi sifatida ishlatiladi, masalan, Bitcoin va Ethereum kabi tizimlarda. Kredit tokenlari mablag'larni yoki narsalarni qaytarish huquqini mustahkamlaydi. Investitsion tokenlar esa haqiqiy mablag'lar yoki virtual valyutalarni biznes loyihalarga investitsiya qilishni aks ettiradi. Oxirgi turdagi tokenlar egasining ishlar, xizmatlar, mol-mulk, qimmatli qog'ozlar yoki ustav kapitalidagi ulush kabi huquqlarini ifodalaydi.

Token orqali fuqarolik muomalasidagi raqamli obyektning narxi kodlanadi. Tizim foydalanuvchilari tokenni mahsulot sifatida ishlatib, blokcheyn tizimida raqamli hisob birligi sifatida kriptovalyutadan foydalangan holda to'lovlarni amalga oshirish huquqiga ega bo'ladilar.⁶ Bundan tashqari, token raqamli valyuta sifatida ham xizmat qilishi mumkin. Bu holda token kriptovalyuta tokeni sifatida boshqa raqamli obyektlarga almashtirilishi yoki xizmatlar ko'rsatilishi mumkin bo'lgan to'lov vositasi bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, token tranzaksiya orqali ma'lum bir mahsulotni taqdim etish, ishlarni bajarish yoki ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lash imkoniyatini beradi. Tokenning ushbu oxirgi ma'nosi u allaqachon taqdim etilgan tovarlar, bajarilgan ishlar va xizmatlar uchun pul majburiyatini bajarish funksiyasini amalga oshiradi yoki ularni olish huquqini beradi.

Raqamli aktivlarga kompyuterda, saqlash qurilmasida yoki veb-saytda joylashgan har qanday fayl, shuningdek, har qanday onlayn akkaunt yoki obuna kirishi mumkin. "Akkaunt" tushunchasi ichki qonunchilikda mustahkamlanmagan bo'lsa-da, uning huquqiy tabiati bo'yicha quyidagi pozitsiyalar mavjud: ma'lumotlar bazasi, ijtimoiy tarmoq egasining serveridagi yozuv va ijtimoiy tarmoq tashkilotchisi bilan tuzilgan shartnomadan kelib chiqadigan huquq va majburiyatlar. Oddiy foydalanuvchilar nuqtayi nazaridan, hisob bu ma'lum bir elektron tizim ichida foydalanuvchi tomonidan yaratilgan akkauntidir.⁷

Akkauntlar qonun chiqaruvchi tomonidan fuqarolik huquqi obyekti toifasi sifatida kiritilmagan va mavjud bo'lganlardan biri sifatida tasniflanmagan bo'lsa-da, mazmuniga ko'ra, hisob "mulk" tushunchasiga to'liq mos keladi va fuqarolik huquqining obyekti sifatida qaralishi mumkin. Bundan tashqari, hisobni fuqarolik-huquqiy munosabatlarning mustaqil obyekti yoki mulkiy kompleksning ajralmas qismi deb hisoblaydigan sud amaliyoti

3 Kuznetsov Yu. V. Kriptoaktivы kak dokumentarnыe sennыe bumagi // Zakon. 2018. N 9. S. 42–43

4 Popondopulo V. F. Правовые формы сифровых отношений // Yurist. 2019. № 6. S. 33

5 Vasilevskaya L. Yu. Token kak novыy obyekт grajdanskix prav: problemy yuridicheskoy kvalifikatsii sifrovogo prava // Aktualnyye problemy rossiyskogo prava. 2019. N 5. S. 18–21.

6 Lapteva A. M. Pravovoy rejim tokenov // Grajdanskoye pravo. 2019. N 2. S. 15–17.

7 Kirsanova Ye. Ye. Akkaunt kak obyekт grajdanskix prav // Vestnik arbitrajnoy praktiki. 2020. N 2. S. 39–42.

mavjud. Shunday qilib, Instagram ijtimoiy tarmog'idagi akkauntlar yoki VKontakte-dagi shaxsiy sahifalar yagona obyekt sifatida biznes oldi-sotdi shartnomasi predmetining tarkibiy qismlari sifatida ko'rib chiqilishi mumkin.⁸

Huquqni muhofaza qilish nuqtayi nazaridan, akkauntni bir necha darajalarda ko'rib chiqish mumkin: akkaunt odatiy muallif yoki axborot platformasi foydalanuvchisi tomonidan yaratilgan nomoddiy obyekt bo'lib, bu uni ko'p jihatdan intellektual faoliyat natijalariga yaqinlashtiradi. Bundan tashqari, akkauntga va intellektual mulkning boshqa obyektlariga nisbatan mutlaq huquqlarni o'tkazish uchun litsenziya shartnomalaridan foydalanish keng tarqalgan bo'lishi mumkin. Akkaunt ko'p jihatdan ma'lumotlar bazasiga o'xshaydi, unda ma'lum miqdordagi ma'lumotlar to'planadi va har bir elementi mustaqildir; akkauntdan axborot platformasi yoki aloqa vositasi sifatida foydalanish mumkin; akkauntning o'zi fuqarolik huquqlari obyektlari nuqtayi nazaridan ko'rib chiqiladigan, ayirboshlanadigan tovar bo'lishi mumkin. Amalda, bir qator parametrlar tufayli tijorat qiymatiga ega bo'lgan akkauntlarni sotish bo'yicha takliflar tobora ko'payib bormoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston qonunchiligida raqamli aktivlarning fuqarolik muomalasi amalda hech qanday tarzda tartibga solinmagan. Samarali elektron fuqarolik muomalasini ta'minlash maqsadida, Fuqarolik kodeksidagi bitimlar ta'rifiga elektron shaklda amalga oshiriladigan bitimlarni kiritish zarur. Elektron shaklda bitimlar tuzish imkoniyatini mustahkamlash uchun yangi bitim shakllarini (masalan, elektron shakldagi bitim) belgilash, raqamli taklif va qabul mazmuniga hamda shakliga qo'yiladigan talablarni aniqlash va shunday shartnomalar uchun namunaviy shartlarni ishlab chiqish talab etiladi.

Yangi tartibga solish muhiti raqamli iqtisodiyotda tadbirkorlik sub'yektlarini himoya qilishni ta'minlaydigan yagona raqamli muhitni shakllantirish uchun huquqiy shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Maramigin M.S. Виды и особенности майнинга современных денежных суррогатов — криптовалют. KANT, №4(25), 2017, 215–219 b.
2. Sereda I.M. Особенности правового регулирования криптовалюты: зарубежный ответ. Вестник Сибирского юридического института МВД России, №3(40), 2020, 94–98 b.
3. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining 2018-yil 3-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni va kripto-aktivlar aylanmasi sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-3832-sonli qarori.
4. Riyabchikov D.V. Основные аспекты регулирования криптовалюты в Сингапуре. Образование и право, №6, 2023, 242–245 b.
5. Долгиева М.М. Зарубежный опыт правового регулирования отношений в сфере оборота криптовалюты. Зарубежное право, №10(143), 2018, 116–129 b.
6. Arnautov D.R., Yeroxina M.G. Сифровые активы в системе российского права. Российский юридический журнал, №4, 2019, 22–25 b.
7. <https://lex.uz/docs/-3806053>
8. <https://lex.uz/docs/-6158224>
9. <https://lex.uz/docs/-3806053>
10. <https://lex.uz/acts/-3806053>

⁸ Postanovleniye Trinadsatogo arbitrajnogo apellyatsionnogo suda ot 17.01.2018 N 13AP-30540/2017 po delu N A21- 6695/2017 // SPS "KonsultantPlyus".

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

